

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ В ФУТБОЛ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ

Ирисбаев Максуд Турарович

Алимжонов Суннатилла Ирисдалатович

Узбекского государственного университета физической культуры и спорта.

Узбекистан, г. Чирчик.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220463>

Аннотация. В статье представлена информация о проведении занятий с использованием элементов футбола в повышении физической подготовленности дошкольников.

Ключевые слова: футбол, дети дошкольного возраста, учебно-тренировочный процесс, взаимодействие тренера с родителями, особенности работы с дошкольным возрастом.

THE INFLUENCE OF THE ELEMENTS OF THE GAME OF FOOTBALL ON THE DEVELOPMENT OF CHILDREN 5-7 YEARS OLD

Abstract. The article provides information on conducting classes using elements of football in improving the physical fitness of preschoolers

Keywords: football, preschool children, educational and training process, coach interaction with parents, features of working with preschool age.

Актуальность. Здоровье детей дошкольного возраста всегда привлекало внимание специалистов и ученых, а также широкого круга общественности и государства. В связи с этим на протяжении многих лет ведется поиск средств, которые могли бы решить задачу по его укреплению, профилактике заболеваний и полноценному психофизическому развитию детей дошкольного возраста [3]. К числу наиболее эффективных из их числа отнесена физическая культура. В настоящее время вопросы физического воспитания достаточно хорошо разработаны на теоретическом уровне. Накоплен практический опыт эффективной реализации ценностей физической культуры среди дошкольников. То есть тенденция приоритетности физической культуры в целостной системе воспитания дошкольников очевидна [2, 4]. На фоне дальнейшего развития системы физического воспитания дошкольников, в последнее время специалисты, занимающиеся этими вопросами, все чаще стали говорить о необходимости спортизации данного процесса.

Данное мнение сформировано на основе тенденций омоложения современного спорта. Практика показывает, что ряд видов спорта (художественная и спортивная гимнастика, плавание, акробатика и др.) комплектование учебно-тренировочных групп начинают с дошкольного возраста. Однако спортивная деятельность сопряжена с физическими нагрузками. В то же время специалисты отмечают дошкольный возраст как наиболее уязвимый и опасный период в жизни человека [4]. Основываясь на вышесказанном, можно признать обоснованной необходимость создания благоприятных условий для занятий спортом в дошкольном возрасте, исключая какие-либо риски негативного влияния на здоровье и психофизическое развитие детей [1].

Учитывая то, что футбол, как и другие виды спорта, снизил возрастной ценз набора в подготовительные группы до дошкольного возраста, вышеуказанные условия должны распространяться и на него [3]. Анализируя сложившуюся обстановку, нетрудно сделать вывод, что пришло время, когда подготовка тренеров по видам спорта, в том числе по футболу, должна быть ориентирована и на контингент дошкольного возраста. Кроме того, когда практика опережает теорию, необходимо без промедлений организовывать научные исследования особенностей влияния тренировочных занятий по футболу на организм и функциональное состояние детей данного возраста.

В дальнейшем на их основе скорректировать построение учебно-тренировочного процесса по футболу в группах дошкольников. Незнание данного вопроса, а также его значимость, обусловленная опасением возникновения определенных рисков, определяют актуальность рассматриваемой проблемы. Основной задачей данного этапа исследований являлось определение особенностей влияния занятий футболом на психофизическое состояние детей дошкольного возраста.

Методы исследования. Для получения интересующей нас информации были использованы следующие методы исследований: опрос (в различных вариациях), педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, сравнительный анализ, методы математической статистики.

Результаты исследований. Данный этап исследований был посвящен определению особенностей поведения дошкольников на учебно-тренировочных занятиях по футболу и влияния данного процесса на их психофизическое состояние. При рассмотрении первой половины вопроса использовался метод педагогического наблюдения. Обследовались одновременно две группы (n=24) одного возраста (5-6 лет), но занимающихся у разных тренеров. Результаты наблюдений позволили установить внутригрупповые средние показатели, которые в дальнейшем сравнивались между собой. Всего было обследовано 6 учебно-тренировочных занятий, по 3 в каждой группе. Наблюдения осуществлялись одновременно тремя наблюдателями.

Все полученные данные приводились к среднему значению. В процессе исследований наблюдатели фиксировали возникающие в процессе тренировочного занятия нестандартные ситуации и нетипичные действия по разработанной форме. Занятия проводились в естественных условиях, в обычном режиме, в игровом крытом манеже, в соответствии с разработанным тренером планом-конспектом тренировочного занятия.

Продолжительность занятий составляла 60 минут. Родители находились на балконе, специально оборудованном для зрителей, в зоне доступности прямого контакта со своими детьми. В результате проведенных исследований были получены данные, позволившие установить целый ряд особенностей, определяющих своеобразие поведенческих реакций детей дошкольного возраста на специфическую деятельность учебно-тренировочного процесса по футболу. К числу наиболее проявляемых и наблюдаемых относятся: – восприятие большинством ($\approx 95,0\%$) занимающихся учебно-тренировочного процесса как детской игры; – отвлекаются и отвлекают других большинство детей ($\approx 80,0\%$), и наблюдается это постоянно; – не воспринимают и не реагируют на команды тренера ($\approx 60,0\%$); – переключаются и выпадают из тренировочного процесса ($\approx 50,0\%$); – не воспринимают задание тренера как установку к действиям ($\approx 40,0\%$), и происходит это часто; – не проявляют интереса к происходящему на тренировочном занятии ($\approx 25,0\%$); – самостоятельно выключаются из тренировочного процесса – наблюдается у некоторых ($\approx 10,0\%$), иногда; – самостоятельно ограничивают физическую нагрузку – большинство ($\approx 60,0\%$) и постоянно; – могут без разрешения покинуть место занятий – редко, отдельные случаи; – комментируют действия других, вступают в разговоры – отдельные дети ($\approx 18,0\%$), заметно часто; – отвлекаются на общение с родителями – все ($\approx 100,0\%$) и часто.

Проведенный сравнительный межгрупповой анализ полученных данных показал, что в обеих группах состав фиксируемых и нетипичных для более старшего возраста ситуаций и действий идентичен. При этом на действия дошкольников не влияют состав группы и тренер, как лицо управляющее тренировочным процессом. Однако отмечено, что большое влияние на ребенка во время тренировочного занятия оказывают его родители, которые параллельно с тренером пытаются руководить его действиями. Представленные нестандартные ситуации и нетипичные действия не свойственны для более старшего возраста (7 – 8 лет), что было установлено при обследовании группы младших школьников.

Следовательно, дети дошкольного возраста имеют свойственные данному периоду развития особенности, которые необходимо учитывать, с целью оптимизации учебнотренировочного процесса по футболу в группах вышеуказанного возраста.

Определяя влияние занятий футболом на дошкольников, прежде всего внимание было уделено показателю текущей заболеваемости. Сравнивались пропуски посещения детских дошкольных учреждений детьми, занимающимися футболом, и детьми обычной среднестатистической группы. И хотя статистическая достоверность не определялась, можно сказать, что в этом показателе тенденции негативного влияния занятий футболом не установлено. Следующий показатель, принадлежащий к группе особо интересующих нас в этих исследованиях, связан с физическим развитием детей дошкольного возраста, посещающих учебно-тренировочные занятия по футболу. В данном случае за основу были взяты должные величины показателей физического развития (длина тела, масса тела, частота сердечных сокращений, сила правой и левой кисти, жизненный объем легких), представленные в нормативных документах и публикациях специальной литературы. Для получения необходимой информации были проведены исследования детей дошкольного возраста, представленных двумя группами: занимающихся и не занимающихся футболом.

Срез проводился по истечении девяти месяцев занятий футболом. С другой – желанием родителей видеть в ребенке то, самое лучшее, что для них является желанным.

Есть еще и третий момент, на который следует обратить внимание. Это футбол, как вид спортивной деятельности, который влияет на эмоциональное состояние участников и наблюдателей. Эмоциональные переживания подталкивают родителей к действиям, которые проявляются в виде указаний, замечаний, оценок. При этом ребенок-дошкольник нуждается в последних. Именно они являются стимулом к его действию, вопреки указаниям тренера. Обрисованная ситуация, по сути, имеет несколько объяснений. Первое – это естественное состояние и обусловленное общение, которое выражается в подобных формах, присущее только периоду дошкольного возраста.

Второе – эмоциональный фон игры в футбол заставляет, незаметно для человека, совершать неприсущие ему действия, что проявляется в повышенной эмоционально обусловленной активности родителей. Это потребность детей дошкольного возраста находиться в постоянном контакте с родителями, что обеспечивает у них ощущение безопасности, уверенности, чувство близости с человеком от которого он полностью зависит. Основываясь на вышесказанном, можно заключить, что негативно оцениваемая высокая активность родителей, проявляющаяся во время учебно-тренировочных занятий по футболу в группах детей дошкольного возраста, есть естественное поведение, обусловленное условиями, в которых это происходит, а также возрастными особенностями детей данного возраста. По сути, общение родителей с детьми для последних является способом защиты от малознакомой окружающей среды.

Заключение. Таким образом, основываясь на результатах данного этапа исследований, можно предположить, что занятия футболом в дошкольном возрасте, проводимые в мягком режиме физической нагрузки, не оказывают негативного влияния на естественный процесс физического развития и не вызывают дополнительных расстройств в здоровье детей данного возраста. При этом атмосфера взаимоотношений во время учебно-тренировочного процесса в этих группах имеет свои особенности, которые выражены в поведении и действиях детей данного возраста, а также их взаимосвязи и постоянном контакте с родителями. Данные, указывающие на отсутствие негативного влияния занятий футболом в дошкольном возрасте, должны восприниматься как действительность настоящего момента. При этом надо понимать, что последствия этих воздействий в отсроченном будущем пока не известны.

Следовательно, относиться к факту привлечения детей дошкольного возраста к тренировочному процессу по футболу надо с большой осторожностью, пока не будут получены достоверные научные данные, дающие ответы на этот непростой вопрос. Также с целью оптимизации процесса управления действиями детей-дошкольников на учебно-тренировочных занятиях по футболу следует внимательно изучить возрастные особенности их поведенческих реакций и произвести коррекцию традиционно используемого построения занятий для данного контингента.

Литература

1. Alimjonov S.I. Maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlarida futbolning muammolari va yechimlari. *Fan-sportga* 7/2021 С. 46.
2. Alimjonov S.I. "Futbol nazariyasi va uslubiyoti (jismoniy tayyorgarlik)". O'quv qo'llanma. Chirchiq., — 2022. 189 с.
3. Антипов А.В. Диагностика и тренировка двигательных способностей в детскоюношеском футболе: науч.-методич. пособие / А.В. Антипов, В.П. Губа, С.Ю. Тюленьков. – М.: Советский спорт, 2008. – 152 с.
4. Курдюков Б.Ф. Обучение дошкольников социальному взаимодействию в детских группах / Б.Ф. Курдюков, Н.В. Иванова, М.Б. Бойкова, Ю.Ю. Городецкая // *Физическая культура, спорт – наука и практика*. – Краснодар. – 2014. – №1. – С. 46-48.
5. Курдюкова Е.А. Футбол в дошкольном возрасте: проблемы и решения / Е.А. Курдюкова, М.Б. Бойкова, Б.Ф. Курдюков // *Физическая культура, спорт – наука и практика*. – Краснодар. – 2017. – №4. – С. 18-24.